

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА Саъдуллоева И.К.¹, Тоймурадова Г.Т.², Тухтаева Н.Х.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский областной детский медицинский многопрофильный центр, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Генетические факторы играют ведущую роль в патогенезе врождённых пороков сердца, определяя особенности закладки и развития сердечно-сосудистой системы на ранних этапах эмбриогенеза. Хромосомные аномалии, моногенные мутации, полигенные взаимодействия и эпигенетические механизмы формируют сложную и многоуровневую основу возникновения ВПС. В данной статье проанализированы все эти факторы.

Ключевые слова: Врождённые пороки сердца, дети, сердечно-сосудистой системы, кардиохирургия, ген, хромосома, молекулярная генетика.

THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN THE PATHOGENESIS OF CONGENITAL HEART DEFECTS

Sadulloeva I.K.¹, Toymuradova G.T.², Tukhtaeva N.Kh.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara Regional Children's Medical Multidisciplinary Center, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Genetic factors play a leading role in the pathogenesis of congenital heart defects, determining the features of cardiac and cardiovascular system formation and development at the early stages of embryogenesis. Chromosomal abnormalities, monogenic mutations, polygenic interactions, and epigenetic mechanisms create a complex, multilevel basis for the development of congenital heart defects. This article analyzes all of these factors.

Keywords: Congenital heart defects, children, cardiovascular system, cardiac surgery, gene, chromosome, molecular genetics.

ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИ ПАТОГЕНЕЗИДА ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИНГ РОЛИ Саъдуллоева И.К.¹, Тоймурадова Г.Т.², Тухтаева Н.Х.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Генетик омиллар туғма юрак нуқсонлари патогенезида етакчи рол ўйнайди, эмбриогенезнинг дастлабки босқичларида юрак ва юрак-қон томир тизимларининг шаклланиши ва ривожланиши хусусиятларини белгилайди. Хромосома аномалиялари, моноген мутациялар, полиген ўзаро таъсирлар ва эпигенетик механизмлар туғма юрак нуқсонлари ривожланиши учун мураккаб, кўп босқичли асос яратади. Ушбу мақолада ушбу омилларнинг барчаси таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Туғма юрак нуқсонлари, болалар, юрак-қон томир тизими, юрак жарроҳлиги, ген, хромосома, молекуляр генетика.

e-mail: sadulloyeva.iroda@bsmi.uz

В последние годы в список социально-значимых проблем во всем мире остаются врождённые патологии детей. По статистике, врождённые пороки сердца (ВПС) составляют около 30 % от всех аномалий развития у детей и считаются одними из самых распространенных пороков в настоящее время. С ростом частоты отмечается тенденция к увеличению удельного веса более тяжелых, комбинированных ВПС с неблагоприятным исходом уже в первые месяцы жизни [4].

По данным статистики различных стран мира, от 0,6 % до 1,4 % младенцев рождаются с ВПС [5]. Согласно данным рандомизированных исследований, проведенных в США и Великобритании, при естественном течении ВПС к концу 1-го года жизни погибают более 70 % детей [4]. Летальность при таких ВПС чрезвычайно высока: к концу первой недели умирают 29%, к первому месяцу – 42%, к первому году жизни – 87%. Между тем 98% детей с ВПС, прооперированных в ранние сроки после рождения, проживают полноценную жизнь.

В мире особое внимание уделяется научным исследованиям направленным на изучению причин формирования врожденных пороков у детей, ранней диагностике на основе иммуногенетических

исследований и усовершенствованию методов лечения, реабилитация и их профилактики. При этом актуальным направлением научных исследований становятся определение изменений иммунологических показателей, генетических маркеров, ранняя диагностика и разработка методов хирургического лечения и усовершенствование реабилитационных мероприятий при врожденных пороках сердца.

В годы Независимости в нашей стране обращается пристальное внимание и достигнуты огромные результаты по укреплению системы здравоохранения, приняты законы, в которых прописаны основные направления государственной политики, профилактические меры, полномочия и задачи государственных органов в области охраны здоровья детского населения.

Современная диагностическая и лечебная помощь при ВПС опирается на основополагающие достижения в области педиатрии и детской кардиохирургии, к которым относятся: расшифровка механизмов иммунологической и генетической регуляции процесса, ультразвуковая диагностика, кардиохирургия [14].

Процесс превращения гомоцистеина в метионин называется фолатным циклом и происходит при участии ферментов и витаминов группы В, в том числе фолатов - производных витамина В9.

Фолатный цикл представляет собой сложный каскадный процесс. Этот цикл контролируется с ферментами, которые в качестве коферментов имеют производные фолиевой кислоты. Эта кислота является сложной молекулой, состоящей из птероидной кислоты и одного(моноглутаматы) или нескольких (полиглутаматы) остатков глутаминовой кислоты. За работу ферментов, задействованных в фолатном цикле, отвечает ряд генов: MTHFR, MTR и MTRR. Если человек унаследовал определённые разновидности этих генов (полиморфизмы), то активность ферментов может быть снижена. При этом уровень гомоцистеина в организме повышается [9].

Пища, особенно свежая зелень, печень, дрожжи и некоторые фрукты, в основном содержит восстановленные полиглутаматы, которые должны быть гидролизованы с помощью фермента птероилполиглутаматгидролазы до моноглутамата, чтобы они могли быть абсорбированы в проксимальном отделе тонкого кишечника [9].

Реметилирование гомоцистеина в метионин катализирует цитоплазматический фермент метионинсинтаза (MTR). Для работы фермента необходим метилкобаламин, производное витамина В₁₂. Метионинсинтаза обеспечивает преобразование гомоцистеина в метионин посредством реакции, в которой метилкобаламин выступает в роли промежуточного переносчика метильной группы. При этом происходит окисление кобаламина, и фермент MTR переходит в неактивное состояние. Восстановление функции фермента возможно в ходе реакции метилирования при участии фермента метионинсинтазы-редуктазы (MTRR). Донором метильной группы в данном случае является активированная форма метионина — S-аденозилметионин, которая используется также для метилирования других соединений: ДНК, РНК, белков и фосфолипидов [9].

Ключевую роль в синтезе метионина из гомоцистеина играет фермент 5,10-метилентетрагидрофолат-редуктаза (MTHFR), который восстанавливает 5,10-метилентетрагидрофолат до метилтетрагидрофолата, несущего на себе метильную группу, необходимую для реметилирования гомоцистеина.

Гомоцистеин обладает выраженным токсическим действием, механизм которого определяется несколькими биохимическими каналами и в значительной степени связан с нарушением эндотелиальной функции. Имеются сведения о том, что повышение уровня гомоцистеина в крови имеет выраженный атерогенный и тромбофилический эффект [6].

В плазме крови гомоцистеин является источником продукции гомоцистина, смеси дисульфидов и тиолактона гомоцистеина. Это соединения способствуют повреждению эндотелия, что приводит к обнажению субэндотелиального матрикса и гладкомышечных клеток. Тиолактон гомоцистеина, соединяясь с липопротеинами низкой плотности, захватывается близлежащими макрофагами, которые объединяются в так называемые «пенистые клетки» внутри зарождающейся атеромной бляшки. Кроме того, гомоцистеин является сильным мутагеном для гладкомышечных клеток и специфически участвует в развитии атеросклероза благодаря усиленной пролиферации гладкомышечных клеток [6]. Избыток гомоцистеина способствует активации XII и V факторов, а также экспрессии тканевого фактора; при этом нарушается высвобождение естественных ингибиторов коагуляции и антиагрегантов-протеина С, ингибитора внешнего пути свертывания крови; снижается гликозаминогликанзависимая активация антитромбина III, подавляется активность тромбомодулина [8].

Наряду с этим наблюдается повышенная агрегация тромбоцитов вследствие снижения синтеза эндотелием релаксирующего фактора и NO, а также усиленного высвобождения поврежденными эндотелиоцитами фактора Виллебранда [8].

Снижение синтеза эндотелиальной окиси азота обусловлено уменьшением экспрессии синтазы азота за счет действия продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), инициируемого гомоцистеином. Обозначенные атерогенные и тромбофилические эффекты в совокупности определяют хроническую эндотелиальную дисфункцию при гипергомоцистеинемии [8].

Анализ мутаций в генах фолатного цикла позволяет определить предрасположенность к ряду патологий. Полиморфизм гена MTHFR приводит к дефициту этого фермента, что провоцирует активацию многих клеточных генов. Кроме того, происходит избыточное накопление гомоцистеина которого являющегося промежуточного продукта синтеза метионина.

Частота выявления гипергомоцистеинемии вобщей популяции составляет 5%; этот показатель существенно увеличивается у пациентов с различными патологиями [12].

Причины, приводящие к нарушению метаболизма гомоцистеина и развитию гипергомоцистеинемии, очень разнообразны. Определенное значение отводится пищевым факторам - алиментарному дефициту фолиевой кислоты, витаминов В₁₂ и В₆. По данным литературы, до 2/3 всех случаев гипергомоцистеинемии связано с недостатком одного или более вышеназванных витаминов [10].

Снижение концентрации указанных ферментов метаболизма гомоцистеина может быть обусловлено приемом ряда лекарственных препаратов: цитостатиков, противоэпилептических средств, метилксантинов и эстрогенсодержащих оральных контрацептивов [10]. Гипергомоцистеинемия может быть обусловлена наличием ряда приобретенных и мультифакториальных заболеваний: хронической почечной недостаточности, анемии, карциномы молочной железы, яичников и поджелудочной железы, гипотиреоза, псориаза [11].

Дефекты обмена гомоцистеина могут быть наследственно обусловлены. Врожденная гомоцистинурия в сочетании с гипергомоцистеинемией, встречающаяся в 1 случае на 100 000 живых новорожденных, развивается у гомозигот в связи с недостаточностью цистатион-синтазы. Клиническая картина данной ферментопатии характеризуется наличием деформаций скелета, аномалий развития глаз, в 50% случаев умственной отсталостью. У больных наблюдается ранний атеросклероз, обуславливающий развитие ишемической болезни сердца и/или острое нарушение мозгового кровообращения [11].

Существует два варианта полиморфизма гена MTHFR. Вариант Т (MTHFR C677T) связан с заменой нуклеотида цитозина (С) на тимин (Т) и может провоцировать возникновение 4-ех групп многофакторных заболеваний: сердечно-сосудистых, дефектов развития плода, колоректальной аденомы и рака молочной железы и яичников. Неблагоприятное воздействие варианта Т полиморфизма сильно зависит от внешних факторов – низкого содержания фолатов в пище, курения, приема алкоголя.

Вариант С полиморфизма гена MTHFR (MTHFR A1298C) связан с точечной заменой нуклеотида аденина (А) на цитозин (С). У лиц, гомозиготных и гетерозиготных по этому варианту полиморфизма отмечается некоторое снижение активности метилентетрагидрофолатредуктазы. Это снижение обычно не сопровождается изменением уровня гомоцистеина в плазме крови, однако, обуславливает повышенную потребность в фолатах и высокий риск онкологических заболеваний.

Полиморфизм гена MTRR A66G связан с заменой нуклеотида аденина (А) на гуанин (G). В результате этой замены функциональная активность фермента снижается, что приводит к повышению риска развития гипергомоцистеинемии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности ИБС. Наличие такой нуклеотидной замены в женском организме может привести к осложнениям беременности, таким как поздние гестозы, отслойка плаценты, невынашивание беременности, задержка внутриутробного развития, антенатальная гибель плода. Также возможны нарушения развития плода - дефекты развития нервной трубки, незаращение губы или неба и анэнцефалия. [12].

Влияние полиморфизма усугубляется дефицитом В12. Полиморфизм гена MTR A2756G связан заменой нуклеотида аденина (А) на гуанин (G). В результате этой замены функциональная активность фермента изменяется, что может привести к гипергомоцистеинемии, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний ВПС). У женщин наличие данной мутации увеличивает риск возникновения осложнений беременности, а также таких дефектов развития плода как синдром Дауна, незаращение костномозгового канала, незаращение верхней губы или неба. Влияние полиморфизма усугубляется повышенным уровнем гомоцистеина[12].

Согласно данным литературы частота встречаемости варианта С677Т полиморфизма гена MTHFR в популяции: Т/Т -10-16%, С/Т - 56%; варианта А1298С полиморфизма гена MTHFR: С/С - 3-13%, А/С - 45-55%. Полиморфизм MTRR A66G встречается в популяции с частотой 15-25% - мутантная гомозигота, 40-50% - гетерозигота; а MTR A2756G с частотой 20-30% [8].

Наиболее распространенным типом генетической вариации у человека являются одиночные нуклеотидные полиморфизмы (single nucleotide polymorphism, SNP), которые возникают вследствие точечных мутаций. SNP представляют собой различия в одной паре нуклеотидов (замена) в последо-

вательности ДНК, встречающиеся более чем у 1% в общей популяции. У человека в среднем такие замены наблюдаются в 1 из каждых 500–1000 нуклеотидов обычно в межгенных областях [8]. Как правило, SNP классифицируют по их расположению в геноме (полиморфизмы в кодирующих областях генома, в промоторных участках и пр.) и влиянию на последовательность белка, кодируемого измененным геном (синонимичные и несинонимичные) [8]. SNP могут влиять на предрасположенность к различным заболеваниям, скорость и тяжесть развития осложнений [3] а также чувствительность к лекарственным препаратам [2], что было показано во многих работах.

Результаты молекулярно-генетического исследования полиморфизмов генов фолатного цикла существенно расширяют возможности прогнозирования и профилактики ассоциированных с ними заболеваний [13].

В научных работах китайских ученых помимо социальных характеристик матерей и фертильности, результаты показали, что генетические варианты в пути метаболизма фолиевой кислоты могут быть одним из наиболее связанных факторов риска ВПС. МТНFR rs1801131 были идентифицированы как локусы в китайской популяции, которые были вовлечены в ВПС [7].

Ряд авторов сообщают что генотип СТ NFE2L2-ins1 + C11108Т и генотип ТТ GSTO1-C428Т являются факторами, предрасполагающими к ВПС. Генотипы АG, GГ и (АG + GГ) DHFR-c594 + 59del19 являются защитными генотипами при ВПС. Сложные мутанты для (МТНFD-G1958А, МТНFR-C677Т и МTR-A2756G) и (МТНFD-G1958А, RFC1-G80А и МTR-A2756G) могут повышать риск развития ВПС [7].

Мутантный аллель Т гена МТНFR С677Т может быть фактором риска развития ВПС, а мутантный аллель С гена А1298С может быть фактором защиты от ВПС. Эти два SNP могут оказывать совместное влияние на возникновение ВПС [1].

Анализ взаимодействия питательных веществ и генов выявил значительную связь между низким уровнем фолиевой кислоты в сыворотке крови и высоким уровнем гомоцистеина в сыворотке крови, а также наличием отдельных генетических полиморфизмов у детей и их матерей были отмечены как факторы риска развития ВПС. Поскольку взаимодействие питательных веществ и генов является модифицируемым фактором риска, в исследовании рекомендуется использовать периодические добавки фолиевой кислоты с достаточным содержанием витамина В12 для первичной профилактики ВПС [1].

Согласно литературным данным материнский полиморфизм RFC1 А80G имеет сильную корреляцию с ВПС. По сравнению с аллелем G аллель А увеличивает риск развития ВПС в 0,36 раза [3].

В заключение ряд авторов имеются данные не подтверждающие связь между полиморфизмом МTR А2756G и предрасположенностью к ВПС между азиатскими и кавказскими популяциями [3].

Таким образом, генетические факторы играют ведущую роль в патогенезе врождённых пороков сердца, определяя особенности закладки и развития сердечно-сосудистой системы на ранних этапах эмбриогенеза. Хромосомные аномалии, моногенные мутации, полигенные взаимодействия и эпигенетические механизмы формируют сложную и многоуровневую основу возникновения ВПС. Современные достижения молекулярной генетики расширяют возможности ранней диагностики, прогнозирования и медико-генетического консультирования, что имеет важное значение для профилактики, своевременного лечения и снижения частоты тяжёлых форм врождённых пороков сердца

Список литературы:

1. Bazylev VV, Ryabova AO, Chernogrivov IE et al. Comparative evaluation of life quality after a radical correction surgery among children with congenital heart diseases performed in infancy. *Children's Heart and Vascular Diseases*. 2019; 16(1): 25-34. Russian (Базылев В.В., Рябова А.О., Черногривов И.Е., Черногривов А.Е. Сравнительная оценка качества жизни у детей после радикальной коррекции врожденных пороков сердца, выполненной в грудном возрасте // *Детские болезни сердца и сосудов*. 2019. Т. 16, № 1. С. 25-34.) doi: 10.24022/1810-0686-2019-16-1-25-34.
2. Federal'nye klinicheskie rekomendatsii po okazaniyu meditsinskoj pomoshchi detyam s vrozhdennymi porokami serdtsa. Soyuz pediatrov Rossii, Assotsiatsiya detskikh kardiologov Rossii, 2015 [Federal clinical guidelines for the provision of medical care to children with congenital heart defects. Union of Pediatricians of Russia, Association of Pediatric Cardiologists of Russia, 2015], available at: <http://www.pediatr-russia.ru> С. 21- 37
3. Folate, vitamin B12, homocysteine and polymorphisms in metabolizing genes in children with congenital heart disease and their mothers K E Elizabeth 1, S L Praveen 1, N R Preethi 2, V T Jissa 2, M R Pillai Eur J Clin Nutr . 2017 Dec;71(12):P.1437-1441. doi: 0.1038/ejcn.2017.135. Epub 2017 Sep 6. DOI: 10.1038/ejcn.2017.135.

4. Igisheva L.N., Tsoy E.G., Kurenkova O.V. Critical congenital heart defects of the neonatal period. *Mat' i ditya v Kuzbasse*, 2012, no. 2 (49) (in Russ.). Игишева ЛН, Цой ЕГ, Куренкова ОВ. Критические врожденные пороки сердца периода новорожденности. Кемеровская государственная медицинская академия. Кемеровский областной перинатальный центр. *Мать и дитя*: 2(49):2012; С- 8-14.
5. Бокерия ЛА, Гудкова РГ. Сердечно-сосудистая хирургия. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2016. — 228 с.
6. Бутрим, Е.В. Критические обструктивные поражения дуги и перешейка аорты у новорожденных /Е.В. Бутрим, М.Р. Туманян // *Детские болезни сердца и сосудов*. - 2006. - № 6. - С. 21-30.
7. Верушкин АА, Кузьмин АА, Шевырин НЮ и др. Врожденные и приобретенные пороки сердца (клиника, диагностика, хирургическая тактика и лечение) Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» .
8. Доронина ТН , Черкасов НС. Иммуно-биохимические аспекты при заболеваниях сердца у детей. УДК: 616.12-053.31 С 33-38
9. Крупяно, С.М. Клиника, диагностика, тактика и непосредственные результаты хирургической коррекции аномалии Эбштейна у детей раннего возраста /С.М. Крупяно: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 2004. - 26 с.
10. Малышкина А.И., Фетисова И.Н., Фетисов Н.С., Гордеева А.В. Роль фолатов в репродукции. *Медицинский форум* 1: (2)С.52-56.
11. Мари Р., Греннер Д., Мейес П. и др. *Биохимия человека*. — М. : Мир, 1993. — Т. 1. — С. 303—305.
12. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: руководство. / Р. Г. Оганов, С. А. Шальнова, А. М. Калинина. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 216 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста").
13. Смагин АЮ. Бронхолегочная дисплазия у недоношенных новорожденных детей (оптимизация диагностики и лечения). Автореф. дис. канд. мед. наук. Омск, 2004; С-19.
14. Шабалдин АВ, Синицкая АВ, Шмулевич СА. Роль генов цитокинов и Toll-подобных рецепторов в патогенезе врожденных пороков сердца. doi.org/10.15789/1563-0625-ROC-2488. С-605-616.

Для цитирования: Саьдуллоева И.К., Тоймурадова Г.Т., Тухтаева Н.Х. Роль генетических факторов в патогенезе врождённых пороков сердца // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 1622–1626. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18084181>